

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ГВАРДИЯСИ МОДДИЙ ТАЪМИНОТИДА АУТСОРСИНГ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мусурмонов Шодиер Фахридинович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат

ҳавфсизлиги Университети магистратураси тингловчиси

Телефон рақами +99888 437-27-77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7370154>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ҳарбий ташкилотларда аутсорсинг тизимининг фаолияти юритиши Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардия тизимида аудтсорсинг тизимини кириб келиши ҳарбий хизматчилар хизмат фаолиятиди ўзгаришлар Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси моддий таъминотида хўжалик фаолиятида аутсорсинг тизим тутган ўрни томонларнинг ҳуқуқ мажбуриятлари фаолияти, корхона ва muammolar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси моддий техник таъминоти, аутсорсинг ,рақобат, бозор,ишчи хизматчилар.

Аутсорсинг ҳарбий ташкилотларга улар фаолиятининг асосий жиҳатлари бўлган жанговар тайёргарлик ва юқори даражадаги махсус кўникмаларни шакллантириш вазифаларини амалга ошириш мақсадида асосий куч ва воситаларини шу томонга йўналтириш, кўшимча хўжалик ишларини амалга ошириш учун иш ҳажмини камайтириш ва сарф-ҳаражатларни қисқартириш ҳамда ҳарбий хизматчиларни ўзига хос бўлмаган вазифалар билан чалғитмаслик имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси моддий таъминотида аутсорсинг тизимини такомиллаштириш учун энг аввало аутсорсинг тизимини тегишли таъминот турларига тадбиқ этиш ва уни амалга оширишнинг барча босқичларида юзага келаётган ва сақланиб қолаётган муаммоларга қарши изчил мажмуавий ислоҳотларни ўтказишни талаб этмоқда.

Пировард мақсадга эришиш, давлат ҳарбий бюджети сарф-ҳаражатларини қисқартириш, ҳарбий хизматчиларга кўрсатилаётган кўшимча таъминот хизматлари сифатини ошириш ва энг муҳими кўшинлар жанговар тайёргарлигини юқори даражада таъминлаб бериш учун Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясида аутсорсинг тизимини муваффақиятли амалга оширишда юзага келаётган муаммоларни атрофлича ўрганиб, реал имкониятлар ва ривожланган мамлакатлар Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясида моддий таъминотидаги аутсорсинг тажрибалари

илғор услуб ва механизмларини жорий этиш, бу борадаги кечиктириб бўлмайдиган вазифалар сифатида долзарб бўлиб бормоқда.

. Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси моддий таъминоти тегишли соҳаларига аутсорсинг тизими тадбиқи ва уни амалга оширилиши жараёнида қуйидагилар намоён бўлмоқда:

- озиқ-овқат таъминотини амалга оширишнинг аутсорсинг тизимида бюджет ҳаражатларининг ошиши;

- ижрочиларнинг Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси эҳтиёжлари юзасидан талабларини амалга ошириш жараёнидаги ноадекват ҳаракатлари;

- аутсорсер компаниялари менежмент соҳасининг сифатсизлиги, ижтимоий меҳнат муносабатларининг тартибга солинмаганлиги, коррупцион ҳолатлар;

- аутсорсинг компаниялар фаолиятининг шаффоф эмаслиги, самарали иқтисодий назоратнинг мавжуд эмаслиги ва бошқ.

Бундан ташқари, аутсорсинг тизимининг киритилиши жанговар бўлинмалар сафарбарлик ва тезкорлик фаолиятини сусайтирувчи омили сифатида алоҳида ҳарбий хизмат хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, ўз вазифаларини сидқи дилдан амалга оширишга нисбатан реал таҳдидларнинг мавжудлиги ҳолатларини келтириб чиқарди.

Айниқса, бундай ҳолатлар жанговар бўлинмаларнинг давлат томонидан юклатилган вазифаларни амалга ошириш учун доимий яшаш жойидан ташқарига чиққан ҳолларда юз берди. Яъни, тўлиқ аутсорсер таркибининг тегишли ҳудудга чиқа олиш имконияти пастлиги кўриниб қолади.

Қисқа қилиб айтганда. у танганинг бир томони, бошқа томонидан кўрадиган бўлсак, юқоридаги камчиликлар ва хавфлардан четланиб аввалги тизимга қайтиш қуйидаги салбий ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин:

- қўшимча хўжалик ишларини амалга ошириш учун янги лавозимларни таъсис этиш ва Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ишчи ва хизматчилари сонининг кўпайиши;

- тегишли таъминот тури бўйича аутсорсинг тизими тадбиқи натижаси ўлароқ яратилган молиявий тизимнинг бузилиши ҳолати кузатилади.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси моддий таъминотида аутсорсинг тизимини такомиллаштириш борасидаги ислоҳотларни амалга оширишда, бу йўналишдаги ишларни шартли равишда реал ҳолат ва муаммолардан келиб чиққан ҳолда бир нечта йўналишларга бўлиб, ҳар бири бўйича мавжуд ҳолатни синчиковлик билан ўрганиб, улардаги

муаммоларнинг келиб чиқиши, сабаб ва омил кесимида чуқур таҳлил ўтказиб, ривожланиш йўналишларини, шунга мос равишда чоратадбирларни кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Меъёрий-ҳуқуқий соҳадаги муаммоларни бартараф этиш йўналишида аутсорсинг тушунчаси мазмун-моҳияти, ўзига хос жиҳатлари ва муфассал таърифини ўзида акс этган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш аутсорсинг стратегиясини янада ривожланиши ва уни тадбиқ этишнинг соҳаларини кенгайтиришига туртки бўлувчи асосий омилдир.

Ўзбекистон Республикаси моддий таъминотида аутсорсинг технологиясини тўлиқ тавсифловчи, уни тадбиқ этиш ва бевосита амалга оширишни, аутсорсинг шартномаси, унинг мазмун-моҳияти, аутсорсинг муносабатларига киришган томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини, жавобгарликларини аниқ белгилаб берувчи, қолаверса, аутсорсинг жараёнларини тўлиқ амалга ошишини ўз ичига олувчи икки томонлама муносабатлар алгоритминини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаб қўювчи қонунни қабул қилиш бу борада муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шунингдек, замонавий аутсорсинг муносабатларининг ўзига хос жиҳатлари айнан ҳарбий ташкилотларда қўлланилганда намоён бўлмоқда ва ҳарбий ташкилотларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда мамлакат мудофаа ва хавфсизлик масалаларини таъминлаш юзасидан аутсорсинг муносабатига киришиб давлат буюртмасини амалга ошираётган корхонага, қолаверса хизмат кўрсатиш соҳаси бўйича уларнинг ишчи ва хизматчиларига нафақат тижорий муносабатлар нуқтаи-назаридан балки, ватан олдидаги фуқаролик бурчи нуқтаи-назаридан ҳам алоҳида мажбуриятларни юклаб, тинчлик ва уруш давридаги муносабатларни тартибга солиш юзасидан концептуал ҳуқуқий база ишлаб чиқишни тақазо этмоқда.

Аутсорсерларни саралаш ва уларни танлаб олиш муаммоларини бартараф этиш йўналишида Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси моддий таъминотини аутсорсинг тамойили асосида амалга оширишнинг самарадорлигини белгилаб берувчи энг асосий омил – бу муносиб ҳамкор аутсорсерни танлаб олиш жараёнидир.

Кўплаб қонун ҳужжатларида хизмат кўрсатувчиларни танлаш бевосита талабгор томонидан мақбул нархларда ва сифат кўрсаткичларида танловлар асосида амалга оширилиши белгилаб ўтилган. Шунга мувофиқ равишда, аутсорсерларни танлаб олишда мавжуд қонунчиликда белгилаб берилган ҳокимликларнинг танлови жараёнига танқидий баҳо берган ҳолда таҳлил қилиб чиқиш. Шу билан бирга, талабгор вазирлик томонидан

амалга ошириладиган танлов жараёнларининг муқобил схемаси, тамойиллари ва ролини шакллантириш.

Ҳозирги вақтда аутсорсерларни саралаш ва танлаб олиш бўйича аниқ мезонлар ишлаб чиқилмаган ва бирор бир ҳуқуқий ҳужжат билан мустаҳкамланмаган. Қолаверса, аутсорсинг фаолиятини баҳолашни ҳам тизимли равишда қобиғини яратиш ишларини амалга ошириш лозим.

Шу билан боғлиқ ҳолда, аутсорсингни баҳолашнинг тизимли танқидий таҳлил концепцияси бўлиши барча таъминот турлари учун аутсорсингни жорий этиш ва уни амалга ошириш жараёнида умумий асос сифатида хизмат қилиши мумкин.

Ўтказилган таҳлиллар натижасига кўра, хизмат кўрсатишни амалга оширишдаги асосий мезонлар сифатида қуйидагиларни олиш мумкин:

- ҳудудий принцип (инфратузилмага нисбатан масофа, транспорт ўтувчанлиги, тегишли хизматларни кўрсатиш бўйича ривожланган бозорнинг мавжудлиги);
- вазифавий принцип (ташқи корхоналар куч ва воситалари орқали амалга ошириб бўлмайдиган ишлар, масалан, махфий ва ўта муҳим кўриқлаш объектлари).

Шу ўринда қуйидаги қўшимча омилларни ҳам инобатга олиш лозим:

- вақтли (муддатли) сарф-ҳаражатлар (ўз куч ва воситалар ҳамда аутсорсинг куч ва воситалари орқали амалга оширилган ишлар муддатларининг ўзаро нисбати);
- тегишли вазифани амалга ошириш учун талаб этиладиган малака даражаси;
- тегишли иш ва хизматларни амалга ошириш учун зарурий моддий-техник ёки молиявий базанинг мавжудлиги;
- хизмат кўрсатиш давомийлиги (узилишли ёки тизимли равишда).

Шу ўринда, аутсорсерларни саралаш ва уларни танлаб олиш жараёнини олдиндан ишлаб чиқилгани мезонлар мавжуд бўлмаган ҳолатда, айнан мезонлар кесимида эмас балки, ушбу жараёнга мантиқий ёндашув асосида саралаш жараёнларини кўриб чиқамиз.

Ушбу жараёнларни шартли равишда 5 та босқичдан иборат деб оламиз:

- аутсорсинг хизматлари бозорини таҳлил қилиш ва салоҳиятли аутсорсерларни излаш;
- аутсорсинг хизматлари кўрсатувчиларини баҳолаш;
- аутсорсинг хизматлари кўрсатувчисини танлаб олиш;
- аутсорсинг хизматларини кўрсатиш шартномаси талабларини ишлаб чиқиш;

- шартномани ижро этиш.

Биринчи босқич – яъни, аутсорсинг бозорини ўрганиб чиқиш. Биринчи навбатда, тегишли давлат ташкилотининг аутсорсингга топширилиши кўзда тутилган вазифа ва жараёнларини, уларнинг ўзига хос ва махсус хусусиятларини муфассал ўрганиб чиқиб, айнан ушбу йўналишдаги хизмат кўрсатиш имкониятига эга бўлган аутсорсерлар бозорини таҳлил қилиб чиқамиз. Бунда салоҳиятли, зарурий даражадаги хизматларни кўрсатиш имкониятига эга корхонани топиш ва уни қайта ўрганиб чиқиш лозим, қолаверса бозордаги рақобатчилик муҳитини яратилганига ҳам алоҳида эътибор қаратиш лозим. Шу ўринда рақобатчилик муҳити, хизмат кўрсатувчиларнинг келгусида тузиладиган аутсорсинг лойиҳани амалга оширишда ўзаро манфаатли ҳамкорликни амалга оширишдаги ўрни каттадир, яъни, бу муқобил тижорат таклифларининг сонига боғлиқдир. Агар рақобатчилик муҳити яратилмаса, тегишли хизмат кўрсатиш соҳаси бўйича монополиянинг вужудга келиши албатта бу борадаги нархларнинг сунъий равишда ошиши ва ўз ўзидан хизмат кўрсатиш сифатининг кескин тушиб кетишига сабабчи бўлиши мумкин.

Бу эса ўз навбатида, ҳарбий хавфсизликга бўлган таҳдиднинг ифодасидир. Яна шу нарсани айтиб ўтиш лозимки, республиканинг барча ҳудудларидаги бозорларнинг сиғими ва даражаси ҳам турлича, яъни ҳамма жойда ҳам салоҳиятли аутсорсерлар бўлмаслиги мумкин.

Иккинчи босқич – аутсорсер корхонани баҳолаш жараёнидир. Бу аутсорсинг жараёнларини амалга оширишдаги энг қийин бўлган ҳолатдир. Қуйидаги кўрсаткичлар Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тизимида аутсорсерларни баҳолашда қўл келади:

- хизмат кўрсатувчи корхонанинг тегишли хизмат бозоридаги иш фаолияти муддати;
- аутсорсинг корхонаси марказининг узоқлиги масофаси;
- корхона мижозлари ва уларнинг сони;
- аутсорсинг корхонаси фаолияти географияси;
- мижозлар билан алоқаларнинг бориши;
- техник бутланганлик даражаси;
- корхонанинг дастурий бутланганлик даражаси;
- сертификат, шаҳодатлаш ҳужжатлари ва бошқа тақдирланиш ва танловлар бўйича ҳужжатлари;
- аутсорсинг хизмати кўрсатувчисининг молиявий мустақиллиги даражаси;
- кўрсатилаётган хизматлар мажмуаси (спектри);

- аутсорсинг хизматларини кўрсатишдаги ойлик сарф ҳисоби;
- миждоз талабларига биноан аутсорсернинг тезкорлиги;
- ўз миждозларининг эҳтиёжларини қоплаш даражаси;
- малакали ходимлар улуши;
- олий профессионал мутахассислар улуши;
- аутсорсинг шартномаси тузилган тақдирдаги тежамкорлик миқдори;
- хизмат кўрсатиш ва маданият даражаси баҳоси;
- аутсорсер кадрлар сиёсатининг ижобий таъсири;
- махсус этик тамойилларга амал қилиниши;
- шартноманинг тезкорлиги, тушунарлилиги ва қулайлилиги.¹

Учинчи босқич. Аутсорсинг давлат ташкилоти учун тегишли вазифалар ва жараёнлар бўйича сарф-ҳаражатларни қисқартириб, хизмат кўрсатиш сифатини оширишга хизмат қилади. Лекин, бу борада нотўғри танлов кутилган натижани бермасдан, аксинча жараёнлар бориши барқарорлигини бузиб, ортиқча сарф-ҳаражатларни келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун, муносиб аутсорсерни танлаб олиш уларга қўйиладиган мезонлар билан бирга энг асосийси мавжуд имконият ва салоҳиятларини амалга ошириш қобилиятига ҳам эга бўлишлари лозим. Яъни, аутсорсер иш фаолияти замонавий техник ва технологик салоҳиятга эга бўлиши ва уни амалга ошириш, меҳнат муносабатларининг тартибга солингани, инновацион ёндашувларни жорий эта билиш ва энг асосийси аввал хизмат кўрсатган аутсорсер шартномалари ижросининг бажарилганлик даражаси уларни танлаб олиш учун энг муҳим асос ва далил бўлиб хизмат қилади.²

Шу билан бирга корхонанинг тегишли хизмат бозоридаги молиявий барқарорлигини ушлаб қолиши даражаси, яъни унинг бу хизматларни амалга ошира олиш қобилиятининг давомийлиги асосий роль ўйнайди.

Тўртинчи босқич. Талабгорнинг аутсорсер билан муносабатлари аутсорсинг шартнома лойиҳаси ёки аутсорсинг келишув асосида амалга оширилади. Шартнома лойиҳаси ўз навбатида, талабгорнинг реал эҳтиёжлари, хоҳиш истаклари ва амалга ошириладиган вазифа ва жараёнларни ижросини таъминлашнинг талаб ва таклифларини ўз ичига олган ҳолда шакллантирилади, яъни, талабгор ўзи учун зарурий шарт-шароитларни шартнома талабларида кўрсатиб ўтади.

Албатта, шартномада асосий эътибор сарф-ҳаражатлар нархини

¹ Баранова В. В. Муниципальные финансы в условиях аутсорсинга: Дис. канд. экон. наук: 08.00.10. М.: РГБ, 2007. Режим доступа: <http://www.ssee.ru>.

² Козориз Т. С. Аутсорсинг: понятие, цели, практика использования в России // Акционерное общество: вопросы.

камайтириш ва сифат даражасин оширишга ҳаракат қилади. Аутсорсер ва талабгор ўртасида тузиладиган шартнома лойиҳаси икки тараф учун манфаатдорлик характериға эға бўлишлиги лозим.

Якуний – бешинчи босқич сифатида шартномаларни бевосита ижро этиш жараёни ва бу жараёнда бўладиган барча муносабатлар, уларнинг бориши, юзаға келган турли хил муаммо ва камчиликлар, олиб борилган назорат ва якуний натижалар ҳамда уларни мувофиқлаштириш учун салоҳиятли мутахассислардан иборат ишчи гуруҳларини тузиш орқали амалға оширилади.

Айнан ушбу босқичда юқорида амалға оширган барча ишларнинг натижаси ва хулоса чиқариш ёки тегишли ўзгаришларни киритишни талаб этувчи шарт-шароитларни, зарурий таклифларни ишлаб чиқиш ишларига замин яратилади.

Алабата, ўзаро ҳамкорликнинг ижобий тенденцияларига эришиш учун нафақат жорий вазият ижобий кўрсаткичлар билан юз берганда, балки мавжуд ҳолатни янада яхшилаш учун ҳам тизимли тузатишларни, мувофиқлаштиришларни амалға ошириш лозим.

Аутсорсинг шартномасини самарали, ижобий амалға ошириш ва муваффақиятини таъминлашнинг асосий тамойиллари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш умкин:

- талабгор ва аутсорсернинг аутсорсинг лойиҳасидан кўзлаган умумий қарашлари, манфаатлари ва ўрни(роли)ни акс эттириш лозим;
- аутсорсинг лойиҳасидан икки ҳамкор учун ҳам бирдай иқтисодий фойда кўришини таъминловчи умумий, ягона ўрни ва роли;
- лойиҳанинг тегишли ва ўзига хос жиҳатларини акс эттирувчи аниқ муносабатлар механизми.

Юқоридан кўриниб турибдики, аутсорсинг муносабатларини жорий этиш ва уни амалға оширишда жараёнларнинг бориши, сифат ва бошқа миқдорий кўрсаткичлар, бевосита муносиб ғолиб аутсорсерни танлаш ва у билан муносабатларни ўрнатиш ҳамда ушбу муносабатларнинг ўзаро тизимли характерға эға мувофиқлаштириш жараёнини амалға оширишдан иборат.

Узлуксиз ва ишончли озиқ-овқат заҳираларини яратиш муаммолари йўналишидаги ҳолат шуни кўрсатмоқдаки, аутсорсерларнинг фойдаға йўналтирилган фаолияти Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги Давлат заҳираларини бошқариш Қўмитасидан тегишли маҳсулотларни олишдан манфаатдор бўлмасдан, асосан маҳаллий бозорлардан харидни кўзда тутаётгани, бевосита қўшинлар учун барқарор, ишончли ва арзон

заҳираларнинг яратилишига ҳамда давлат стратегик заҳираларини янгилашиб туришига тескари пропорционал бўлмоқда.

Аутсорсерлар билан ҳамкорликни олиб боришда тегишли равишда шартнома талабларига маҳсулотларнинг тегишли қисмини мажбурий тартибда Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги Давлат заҳираларини бошқариш Қўмитаси ва Ўзбекизоқовқатзаҳира давлат унитар корхонаси билан ўзаро ҳамкорликни, шундан келиб чиқиб тегишли омборхоналари билан тўғридан-тўғри мулоқотни зарурий сарф-ҳаражатларни инобатга олган ҳолда шакллантириш ҳамда барча муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаш бу борадаги пировард мақсадлар ижросида муҳим ўрин тутди.

Юқоридагиларга қўшимча равишда ҳарбий қисм ёрдамчи ер хўжаликлари ва аутсорсерлар фаол ҳамкорлигини йўлга қўйиш, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси эҳтиёжларидан келиб чиқиб, заҳираларни яратиш ва уни сақлаш масалаларида салоҳиятли аутсорсерлар ва қўшинларда мавжуд бўлган омборлари (сақлаш жойлари)дан унумли фойдаланиш масалаларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтиш лозим.

Аутсорсерлар фаолияти назорати, хизмат нархларини шакллантириш ва сифат масалалари йўналишида. Аутсорсинг муносабатларини шакллантиришда ва уни амалга оширишда назорат ва мониторинг масалалари бевосита ушбу жараёнларнинг муҳим бўғини ҳисобланиб, энг аввало томонларнинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларидан келиб чиқиб амалга оширилади. Аутсорсерлар фаолияти назорати тегишли ҳарбий қисм мансабдор шахслари томонидан даврий равишда амалга оширилади. Лекин, ушбу назорат кўп маънода аутсорсернинг ҳарбий ташкилот олдидаги ҳисобдорлигига боғлиқ бўлиб, амалий ва ҳуқуқий жиҳатдан белгилаб берилишини тақазо этмоқда. Яъни, реал ҳолат ҳарбий ташкилот мансабдор шахсларининг аутсорсер фаолиятини текшириш, назоратга олиш ва мониторинг қилиш масалаларида аниқ услубий кўрсатмалар, ёндашувлар ва бу борадаги ишларни мувофиқлаштишни ўз ичига олган механизмнинг ишлаб чиқилишини, шунингдек уни ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланишини талаб этмоқда. Хусусан, аутсорсерларни саралаш ва танлаб олиш маҳаллий ҳокимликлар томонидан амалга оширилаётгани катта эҳтимол билан тадбиркорларнинг ҳарбий ташкилот мансабдор шахслари олдидаги ҳисобдорлигини камайтирмоқда.

Сифат масалалари тегишли текширувларни ўз ичига олган аниқ тадбирлар мажмуи бўлиб, бунда Қуролли Кучларда куч тузилмаларининг

озиқ-овқат маҳсулотларини текшириш ва уни баҳолаш бўйича зарурий моддий-техник базанинг бўлишини тақазо этмоқда. Шу ўринда, сифат назорати бўйича тенг аҳамиятли фуқаролик назорат органлари билан ҳамкорлик масалаларини олиб боришни ҳам бу борадаги масалалар ечими сифатида кўриб чиқиш мумкин.

Маҳсулотларнинг нархларини шакллантириш борасида маҳаллий ҳокимият органлари томонидан ўртача бозор нархини тақдим этишнинг ҳаққоний, ишончли ва шаффоф тизимини йўлга қўйишни талаб этиб, ҳарбий ташкилотлардан қўшимча равишда бозор конъюктурасини даврий равишда ўрганиб боришни талаб этмоқда. Қолаверса, аутсорсерлар томонидан тақдим этилаётган маҳсулотлар хариди ҳужжатлари бўйича ҳам қайта текширув ишларини амалга ошириш ҳам нархларнинг сунъий ошиб кетишини камайтирувчи омил бўлиб хизмат қилади.

Юқоридаги асосий омилар билан бир қаторда инсон омили ҳам бу борада катта роль ўйнаб, ҳар бир тадбиркордан, фуқаролик позициясидан келиб чиқиб ватан олдидаги бурчларини сидқи дилдан амалга оширишни талаб этмоқда. Лекин, шу билан бир қаторда аутсорсинг тамойилини муваффақиятли амалга оширишда инсон омилини чеклаган ҳолда ташкиллаштиришни ўз ичига олган хориж армияларининг бу борадаги тажрибаларини ўрганиш ва амалга тадбиқ этиш кўп маънода аутсорсинг тизимини келажагини белгилаб берувчи ташкилий тадбирдир. Яъни, Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясимоддий таъминоти аутсорсинг тизимини амалга оширишнинг алгоритми асосида бутун жараёнларни ахборотлаштирган ҳолда замонавий ИТ-технологияларидан фойдаланиб ташкиллаштириш инсон, беъвосита иккитомонлама муносабатларни амалга оширишдаги турли хил ноқонуний ҳолатлар ва тартибсизликларни олдини олишда, автоматик қулай тизим сифатида аутсорсинг тизимини такомиллаштириш йўналишининг концептуал тармоқларидан бири бўлиб қолади.

Турли тактик ва оператив вазиятларда аутсорсинг хизматларини кўрсатиш йўналишида амалдаги аутсорсерлар салоҳияти аксарият ҳолларда жанговар вазиятлардан иборат қўшинлар фаолиятида (дала чиқишлари, тактик ўқувлар ва давлат вазифаларини бажариш) ўзининг тўлақонли фаолиятини зарурий даражада амалга ошира олмаётгани, бу борада аутсорсинг муносабатларини ташкил этишнинг Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясида ва тадбиркорлик сектори ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни ташкил этишнинг янги кўринишларини ишлаб чиқишни ва жорий этишни тақазо этмоқда. Лойиҳада аутсорсер фаолияти

ҳам махсус фаолият тури сифатида алоҳида мақомга эга бўлиб, стационар шароитдаги хизмат кўрсатишдан батамом ўзгача қўшимча вазифа ва мажбуриятларни кўзда тутиши лозим бўлади.

References:

1. Мирзиёев Ш. М. Қуролли Кучлар ташкил топганининг 25 йиллиги муносабати билан ватан ҳимоячиларига йўллаган байрам табриги. // Ватанпарвар газетаси, 2-сон, 2017 йил 14 январь;
2. Мирзиёев Ш. М. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги хавфсизлик кенгашининг 2018 йил 10 январь кундаги кенгайтирилган мажлисидаги нутқи // Ватанпарвар газетаси, 2-сон, 2018 йил 13 январь;
3. Баранова В. В. Муниципальные финансы в условиях аутсорсинга: Дис. канд. экон. наук: 08.00.10. М.: РГБ, 2007. Режим доступа: <http://www.sseu.ru>.
4. Козориз Т. С. Аутсорсинг: понятие, цели, практика использования в России // Акционерное общество: вопросы